

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ

Юсупов Н.Э., Мамараджабов С.Э.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Целью исследования явилось изучение особенностей образа жизни студентов техникумов общественного здоровья и выявление основных поведенческих факторов риска, влияющих на состояние их здоровья. Проведено социально-гигиеническое исследование среди 304 студентов Мубаракского техникума общественного здоровья Кашкадарьинской области с использованием международного опросника FANTASTIC Lifestyle Checklist, адаптированного к региональным условиям. Результаты показали, что благоприятный образ жизни отмечался у 31,6% студентов, тогда как у 52,0% выявлен средний уровень образа жизни, требующий коррекции поведенческих факторов. Неблагоприятный образ жизни зарегистрирован у 16,4% обучающихся.

Ключевые слова: образ жизни, студенты, медико-социальные факторы, профилактика, техникум общественного здоровья.

SOCIO-HYGIENIC CHARACTERISTICS OF THE LIFESTYLE OF PUBLIC HEALTH TECHNICAL SCHOOL STUDENTS AND FACTORS INFLUENCING ITS FORMATION

Yusupov N.E., Mamarajabov S.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The aim of the study was to assess lifestyle characteristics of students of public health technical schools and to identify the main behavioral risk factors affecting their health. A social-hygienic study was conducted among 304 students of the Mubarak Public Health Technical School in the Kashkadarya region. Lifestyle assessment was performed using the FANTASTIC Lifestyle Checklist, adapted to regional conditions. The results showed that a favorable lifestyle was observed in 31.6% of students, while 52.0% demonstrated a moderate lifestyle level requiring behavioral correction. An unfavorable lifestyle was identified in 16.4% of students.

Keywords: lifestyle, students, medical and social factors, prevention, public health technical school.

ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ТЕХНИКУМЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ ТУРМУШ ТАРЗИНИНГ ИЖТИМОЙ-ГИГИЕНИК ТАВСИФИ ВА УНИНГ ШАКЛЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Юсупов Н.Э., Мамараджабов С.Э.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади жамоат саломатлиги техникумлари талабалари турмуш тарзининг хусусиятларини ўрганиш ҳамда уларнинг соғлигига таъсир этувчи асосий хулқ-атвор омилларини аниқлашдан иборат бўлди. Тадқиқот Қашқадарё вилояти Мубарак жамоат саломатлиги техникумининг 304 нафар талабалари орасида ижтимоий-гигиеник усулда ўтказилди. Талабалар турмуш тарзини баҳолаш учун ҳудудий шароитларга мослаштирилган FANTASTIC Lifestyle Checklist халқаро сўровномаси қўлланилди. Натижалар шуни кўрсатдики, қулай турмуш тарзи 31,6% талабаларда кузатилди, 52,0% талабаларда эса хулқ-атвор омилларини тузатишни талаб қилувчи ўртача даражадаги турмуш тарзи аниқланган. Ноқулай турмуш тарзи 16,4% талабада қайд этилди.

Калит сўзлар: турмуш тарзи, талабалар, тиббий-ижтимоий омиллар, профилактика, жамоат саломатлиги техникуми.

e-mail: m_sobirjon@yahoo.com

Актуальность. В современных условиях реформирования системы здравоохранения особое значение приобретает сохранение и укрепление здоровья молодежи, особенно студентов образовательных учреждений медицинского и медико-профилактического профиля (1,3).

По данным Всемирной организации здравоохранения, значительная часть факторов, определяющих состояние здоровья человека, связана с образом жизни и поведенческими характеристиками. Формирование привычек, влияющих на здоровье человека в дальнейшем, происходит преимущественно в подростковом и студенческом возрасте (4,5).

Студенческая молодежь характеризуется высокой учебной нагрузкой, необходимостью адаптации к новым условиям обучения и проживания, а также повышенным уровнем психоэмоционального напряжения. Эти факторы могут сопровождаться снижением уровня физической активности, нарушением режима питания, стрессовыми состояниями и формированием вредных привычек (6). Особую актуальность данная проблема приобретает в отношении студентов техникумов общественного здоровья, которые в будущем становятся специалистами системы здравоохранения. Несмотря на это, вопросы формирования здорового образа жизни среди данной категории обучающихся изучены недостаточно (7).

Цель исследования. Изучить особенности образа жизни студентов техникумов общественного здоровья и выявить основные поведенческие факторы риска, влияющие на состояние их здоровья.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось среди студентов Мубаракского техникума общественного здоровья Кашкадарьинской области Республики Узбекистан.

Общее количество обследованных студентов составило 304 человека в возрасте 17–20 лет, среди которых было 146 юношей (48,0%) и 158 девушек (52,0%).

Распределение студентов по курсам обучения было следующим: 1 курс – 101 студент (33,2%), 2 курс – 98 студентов (32,2%), 3 курс – 105 студентов (34,6%)

Для оценки образа жизни использовался международный опросник FANTASTIC Lifestyle Checklist, позволяющий комплексно оценивать следующие компоненты образа жизни: физическую активность, питание, режим сна и отдыха, уровень стрессовых нагрузок, социальную активность, наличие вредных привычек.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов описательной статистики и сравнительного анализа. Для оценки статистической значимости различий применялся критерий χ^2 .

Результаты и обсуждение. В исследование были включены 304 студента Мубаракского техникума общественного здоровья в возрасте 17–20 лет. Среди них было 146 юношей (48,0%) и 158 девушек (52,0%). Распределение студентов по курсам обучения было относительно равномерным. Большинство обучающихся являлись выходцами из сельской местности (80,3%), что отражает социально-демографические особенности региона (табл.1).

Таблица 1

Социально-демографическая характеристика обследованных студентов

Показатель	Абс. число	%
Юноши	146	48,0
Девушки	158	52,0
1 курс	101	33,2
2 курс	98	32,2
3 курс	105	34,6
Сельская местность	244	80,3
Город	60	19,7

Анализ социально-демографических характеристик показал, что среди обследованных студентов наблюдается практически равномерное распределение по курсам обучения. При этом значительное преобладание студентов из сельской местности свидетельствует о специфике контингента обучающихся техникума общественного здоровья и отражает демографическую структуру Кашкадарьинской области.

Оценка образа жизни студентов проводилась с использованием международного опросника FANTASTIC Lifestyle Checklist, который позволяет комплексно анализировать поведенческие факторы, включая физическую активность, питание, стресс и социальную активность.

Согласно результатам исследования, благоприятный образ жизни был выявлен лишь у 31,6% студентов, тогда как у 52,0% обучающихся наблюдался средний уровень образа жизни, требующий коррекции отдельных поведенческих факторов. Неблагоприятный образ жизни отмечен у 16,4% студентов.

Таблица 2

Характеристика образа жизни студентов (по шкале FANTASTIC)

Категория образа жизни	Абс. число	%
Благоприятный образ жизни	96	31,6
Средний уровень	158	52,0
Неблагоприятный	50	16,4
Всего	304	100

Сравнительный анализ между курсами обучения показал, что доля студентов с неблагоприятным образом жизни возрастает на старших курсах. Статистический анализ выявил достоверные различия между группами студентов различных курсов ($\chi^2 = 7,12$; $p < 0,05$), что может быть связано с увеличением учебной нагрузки и снижением времени для физической активности и отдыха.

Гендерный анализ показал, что неблагоприятные показатели образа жизни несколько чаще встречались среди юношей, однако статистически значимых различий между юношами и девушками выявлено не было ($p > 0,05$).

Для более детального анализа были изучены основные поведенческие факторы риска, характеризующие образ жизни студентов.

Таблица 3

Основные факторы риска образа жизни студентов

Фактор риска	Абс. число	%
Недостаточная физическая активность	128	42,1
Нарушения режима питания	134	44,1
Повышенный уровень стрессовых состояний	74	24,3
Наличие вредных привычек	36	11,8

Для более детального анализа взаимосвязи медико-социальных факторов образа жизни студентов был проведен корреляционный анализ между основными поведенческими характеристиками: уровнем физической активности, особенностями питания, психоэмоциональным состоянием и наличием вредных привычек.

Проведенный анализ показал наличие статистически значимых взаимосвязей между рядом факторов риска. В частности, выявлена обратная корреляционная связь между уровнем физической активности и психоэмоциональным напряжением ($r = -0,38$; $p < 0,05$), что свидетельствует о том, что студенты с более низким уровнем двигательной активности чаще демонстрируют признаки стрессовых состояний.

Также установлена обратная связь между уровнем физической активности и нарушениями режима питания ($r = -0,41$; $p < 0,05$). Это может указывать на то, что студенты, ведущие менее активный образ жизни, чаще характеризуются неблагоприятными пищевыми привычками.

Кроме того, выявлена положительная корреляция между психоэмоциональным стрессом и наличием вредных привычек ($r = 0,31$; $p < 0,05$). Данный результат подтверждает предположение о том, что вредные привычки могут выступать одной из форм неадаптивного поведения, направленного на снижение психологического напряжения.

Полученные данные свидетельствуют о том, что неблагоприятные компоненты образа жизни студентов не существуют изолированно, а формируют комплекс взаимосвязанных факторов риска, оказывающих совокупное влияние на состояние здоровья студенческой молодежи.

Анализ результатов показал, что наиболее распространенными факторами риска среди студентов являются нарушения режима питания (44,1%) и недостаточная физическая активность (42,1%).

Повышенный уровень психоэмоционального напряжения выявлен у 24,3% студентов, что может быть связано с адаптацией к условиям обучения и высокой учебной нагрузкой.

Признаки вредных привычек отмечены у 11,8% студентов. При этом статистический анализ показал, что распространенность вредных привычек достоверно выше среди студентов мужского пола ($\chi^2 = 6,98$; $p < 0,05$).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что образ жизни студентов техникумов общественного здоровья формируется под влиянием комплекса медико-социальных факторов, среди которых ключевое значение имеют уровень физической активности, особенности питания, психоэмоциональное состояние и наличие вредных привычек.

Анализ результатов опросника FANTASTIC Lifestyle Checklist показал, что лишь около трети студентов характеризуются благоприятным образом жизни. У большинства обучающихся выявлены умеренные нарушения режима питания, недостаточная физическая активность и повышенный уровень психоэмоционального напряжения. Эти результаты согласуются с данными исследований, проведенных в различных странах, где также отмечается высокая распространенность неблагоприятных поведенческих факторов среди студенческой молодежи.

Особое внимание заслуживает выявленная взаимосвязь между отдельными компонентами образа жизни. Недостаточная физическая активность, нарушения режима питания и стрессовые состояния часто формируют единый комплекс факторов риска, оказывающих совокупное влияние на состояние здоровья студентов. Следует подчеркнуть, что исследуемая группа представляет собой будущих специалистов системы здравоохранения, что придает полученным результатам особую социальную значимость.

Выводы:

1. Формирование здорового образа жизни среди студентов медицинских образовательных учреждений имеет важное значение не только для сохранения их собственного здоровья, но и для формирования культуры здоровья среди населения.

2. Перспективным направлением профилактической работы является разработка и внедрение комплексных программ, направленных на повышение уровня физической активности, формирование рационального питания и снижение психоэмоционального напряжения среди студентов.

Список литературы:

1. Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Рапопорт И.К. Состояние здоровья обучающихся и современные подходы к его сохранению // Российский педиатрический журнал. – 2018. – Т. 21, №3. – С. 135–142.
2. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Альбицкий В.Ю. Здоровье детей и подростков в современных условиях: проблемы и пути решения // Педиатрическая фармакология. – 2019. – Т. 16, №4. – С. 215–222.
3. Разумов А.Н., Пономаренко Г.Н., Бадалов Н.Г. Формирование здорового образа жизни у молодежи как фактор профилактики хронических заболеваний // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. – 2017. – Т. 94, №5. – С. 4–9.
4. Peltzer K., Pengpid S. Lifestyle behavior and mental health among university students in ASEAN countries // International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2018. – Vol. 15. – Article 2116.
5. Pengpid S., Peltzer K., Samuels T.A., Gasparishvili A., Chatterji S., Falkingham J. Prevalence of health risk behaviors among university students in low- and middle-income countries // BMC Public Health. – 2015. – Vol. 15. – Article 114.
6. Guthold R., Stevens G.A., Riley L.M., Bull F.C. Worldwide trends in insufficient physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys // The Lancet Child & Adolescent Health. – 2020. – Vol. 4, №1. – P. 23–35.
7. Auerbach R.P., Mortier P., Bruffaerts R., et al. WHO World Mental Health Surveys International College Student Project: prevalence and distribution of mental disorders among college students // Journal of Abnormal Psychology – 2018. – Vol. 127, №7. – P. 623–638.

Для цитирования: Юсупов Н.Э., Мамараджабов С.Э. Социально-гигиеническая характеристика образа жизни студентов техникумов общественного здоровья и факторов, влияющих на его формирование // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 280–283. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18956530>